

УДК. 94(477.75).081–083

КРЕПОСТЬ СЕВАСТОПОЛЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ

КРЕСТЬЯННИКОВ В.В.

Исследователь (г. Севастополь)

В статье изучен процесс поэтапного воссоздания Севастопольской крепости после Крымской войны. Не смотря на ограниченность финансов, Россия в течение сорока лет последовательно создавала одну из сильнейших морских крепостей, уступавшую по мощи лишь Кронштадту. Разрабатывались проекты сухопутного и приморского фронтов обороны крепости, но, как и в первую оборону Севастополя, сухопутная линия обороны создана не была: главное внимание уделялось приморскому фронту. Была создана инфраструктура крепости, построены батареи приморского фронта в бетонных массивах от Любимовки до Балаклавы, в прибрежной зоне созданы управляемые минные поля. В 1913 г. началось строительство 12 дюймовых башенных батарей, строительство которых было завершено в 1930-х гг. В 1916 г., в связи с образованием Румынского фронта, на побережье Крыма были установлены 6 батарей в местах возможной высадки десанта, вошедшие в состав Севастопольской крепости. К началу Первой мировой войны Севастопольская крепость, защищавшая главную базу Черноморского флота, соответствовала своему назначению.

Ключевые слова: Севастополь, крепость, батарея, приморский фронт.

После подписания Парижского мирного договора город и крепость Севастополь представлял собой безрадостную картину: укрепления Южной стороны, портовые сооружения, жилые дома были разрушены, разграблены и сожжены, главная сила флота – боевые суда – были уничтожены руками самих моряков. По распоряжению Морского министерства в феврале 1860 г. Севастопольский порт был отнесен к портам второго разряда, в 1864 г. была упразднена должность Севастопольского военного губернатора, и город вошел частично в Симферопольский и Ялтинский уезды Таврической губернии [99, л. 3, 4].

И хотя, выполняя договор, Россия закрыла военный порт и ликвидировала крепость, тем не менее был предпринят ряд мер для обеспечения безопасности Севастополя: в мае 1860 г. в городе были расквартированы 50 пехотный Белостокский полк [40, с. 277] (вскоре и 51 пехотный Литовский) и 13 артиллерийская бригада, прибывшие с Кавказа; с 1865 г. в Севастополе тайно началась заготовка компонентов подводных мин, был создан склад Керченской крепостной артиллерии (78970 пудов пороха и 143467 снарядов), для строительства и ремонта зданий и сооружений военного ведомства в 1868 г. была создана Симферопольская инженерная дистанция (управление в Севастополе) 2 класса [61, с. 152–153; 84, л. 649–651]. Правда она не имела «штатного управления», а «Севастопольские укрепления в том виде, в каком они ныне существуют, представляют лишь остатки прославившихся по беспримерной обороне укреплений 1855 г.» [2, с. 1360].

1 марта 1871 г. подписанием Лондонского протокола была отменена нейтрализация Черного моря, ущемлявшая национальные интересы и достоинство России как державы Черноморской. Россия получила право держать военный флот на Черном море и строить военные укрепления на его побережье.

В связи с тем, что в городе постоянно находились части морского и военного ведомства, было сформировано Севастопольское комендантское управление. В его обязанности входило заведование делопроизводством, содержание арестованных нижних чинов, наблюдение за сохранностью зданий военного ведомства в городе, организация караульной службы, учет прибывающих и убывающих воинов [110].

Было окончательно принято решение о строительстве частной Лозово-Севастопольской железной дороги, утверждены устав и положение о ней [62]. Строительство дороги велось интенсивно, и в январе 1875 г. было открыто *«правильное движение поездов на всем протяжении Лозово-Севастопольской железной дороги от станции Лозовой до станции Севастополь»* [110].

В начале 1870 г. при Керченском крепостном инженерном управлении была сформирована гальваническая команда, на заведующего которой возлагалось руководство *«Минными работами в пунктах Черноморского побережья»*, где на инженерных складах хранилось минное имущество [70]. По заказу Инженерного ведомства в 1874 г. в севастопольском адмиралтействе РОПиТ был построен железный минный пароход «Гальванер» [71]. Минная оборона портов Балтийского и Черного морей совершенствовалась, создавались запасы мин и пироксилина в портах, совершенствовалась подготовка минеров.

В ноябре 1875 г. было введено в действие «Положение о вооружении крепостей» [54], где в ст. 1 определялось вооружение приморских крепостей: сухопутное, подразделяющееся на охранительное и оборонительное, и приморское, для отражения нападения неприятельского флота. Для реализации вооружения оборонительных сооружений в Севастополе находился склад Керченской крепостной артиллерии, и в 1876 г. артиллерийский деловой двор в Артиллерийской бухте был приспособлен для нужд крепостной артиллерии [85]. В том же году Военный Совет переименовал Симферопольскую инженерную дистанцию в Севастопольскую, присвоив ей 1 класс [72], и ее офицерам пришлось выполнить большой объем работ по проектированию и руководству строительством береговых батарей в 1876 и 1877 гг.

В конце 60 – начале 70-х гг. XIX в. Севастополь неоднократно посещали генерал-инспектор по инженерной части и кавалерии великий князь Николай и товарищ генерал-инспектора генерал-адъютант Э.И. Тотлебен. Результатом этих инспекционных поездок стал проект сухопутной обороны Севастополя, составленный Э.И. Тотлебенным в начале 70-х гг. XIX в. В проекте главным образом было обращено внимание на оборону Балаклавской и Камышовой бухт, а также на обеспечение связи между Северной и Южной сторонами Главной бухты. Проектировалось сооружение семи крупных фортов с развитой системой траншей и батарей, усиление береговой обороны. Этим проектом предполагалось создать в Севастополе сильную сухопутную крепость [88, л. 92]. Следует восстановить справедливость и отметить, что идею укрепления близлежащих к городу бухт высказал еще в мае 1793 г. инженер-полковник Ф.П. Деволант, но реализовать ее тогда было невозможно из-за отсутствия средств [31].

В 70-х гг. XIX в. Балканский полуостров вновь становится очагом войны и, так как из-за противодействия европейских государств, примирения достичь не удалось, на совещании в Ливадии в октябре 1876 г. было принято решение провести ряд внешнеполитических мероприятий, *«а если они не принесут желаемого результата, то начать немедленно войну с Турцией»* [106, с. 30].

Исходя из проекта Э.И. Тотлебена, еще 10 сентября 1876 г. Военный министр Д.А. Милютин переслал командиру Черноморского флота и портов вице-адмиралу Н.А. Аркасу записку «О мерах для ограждения Черноморских портов от покушений неприятельского флота» [107, с. 23–27]. Согласно записке, следовало оградить Севастопольскую и Балаклавскую бухты минами и возвести в срочном порядке несколько береговых батарей.

К началу войны (объявлена Россией 12 апреля 1877 г.) Севастополь был надежно защищен от внезапного нападения неприятельской эскадры. Вход в севастопольские бухты прикрывало девять береговых батарей с 62 орудиями. Орудия и артиллеристы были переброшены из Кронштадта, Динабурга, Новогеоргиевска, Свеаборга, Выборга и Бобруйска, в помощь им были выделены солдаты из пехотных полков, квартировавших в городе. Начальником береговых батарей был назначен подполковник М.И. Пивоваров, впоследствии генерал от артиллерии, комендант Севастопольской крепости, много сделавший для увековечения памяти героев Первой обороны.

Согласно этой записке, главное внимание было уделено *«ограждению минами не только Керчи и входа в Днепро-Бугский лиман, но также Севастопольской и Балаклавской бухт и Одесского порта»*, подполковник Афанасьев назначался заведующим всеми минными работами в пунктах Черноморского побережья [73], Керченская минная команда увеличивалась за счет гальванических команд саперных батальонов до 15 офицеров и 200 нижних чинов. Было принято решение переделать часть ударных мин в гальванические, выделить необходимые плавсредства из состава Черноморского флота и РОПиТ для постановки мин. Уже к 20 октября для минных постановок Морское ведомство подготовило 9 пароходов (в Севастополе – 2), необходимое количество паровых и гребных судов и морские команды.

Перед входом в Севастопольскую и Балаклавскую бухты к 8 декабря было установлено 298 мин, и 154 мины были подготовлены для установки перед Карантинной, Стрелецкой и Камышовой бухтами, построены 2 минные станции (см. рис. 6) [107, с. 114–115, 117]. Так были созданы минно-артиллерийские позиции, получившие широкое распространение в последующие войны.

Между батареями, а также к Херсонесскому и Тарханкутскому маякам были протянуты телеграфные линии, для освещения в ночное время неприятельских судов на батареях было установлено три осветительных аппарата. Севастополь стал надежной базой флота.

13 августа 1877 г. преследовавшие русский пароход «Ливадия» два турецких броненосца подошли к Севастополю и открыли огонь по городу. После нескольких залпов наших береговых батарей турецкие броненосцы, не ожидавшие отпора, поспешно ушли в море [3, с. 1428–1431].

Высокую выучку севастопольские артиллеристы показали и в марте 1878 г. во время инспекции начальника Главного артиллерийского управления генерала А.А. Баранцова. Отличные результаты стрельбы по движущимся в море мишеням были отнесены как к высокой выучке артиллеристов, так и к оснащению батарей новинками того времени – гальваническими дальномерами (см. рис. 8) [55].

В сентябре 1878 г. император Александр II дал высокую оценку действиям минеров, прикрывавших порты Черного моря минными полями и не давших возможности бомбардировать основные порты турецким броненосцам [74]. В войну у Одессы, Севастополя, Керчи и Новороссийска минные заграждения содержались в течение 15 месяцев. После окончания военных действий мины были подняты, осмотрены и исправлены, для чего были приобретены два паровых катера и гребные суда. На все работы ассигновано свыше 200 тысяч рублей. Было принято решение иметь минные заграждения в постоянной готовности [13].

После подписания в 1878 г. в Берлине мирного договора через Севастополь из Болгарии и далее по железной дороге было переброшено около 200 тысяч солдат и офицеров с лошадьми, артиллерией и обозами и 16 тысяч раненых. Из города пароходами в Турцию перевезено около 60 тысяч пленных турецких солдат.

В 1881 г. Особое совещание, созванное для решения важнейших задач строительства флота, определило эти задачи следующим образом: *«Первой заботой по восстановлению морских сил должно быть возрождение Черноморского флота, а затем уже и развитие флота и на других морях»*. Разработанная кораблестроительная программа (пересмотренная в 1885 г.) намечала постройку в течение 20 лет для Черноморского флота большого количества боевых судов [38, с. 16]. В связи с этим перед возрождающейся крепостью «Севастополь» ставились новые задачи (см. рис. 1). Для лучшей минной обороны были сформированы управления начальников минной части Балтийского и Черноморского побережья и четыре минные роты, одна из которых создавалась в Севастополе.

В 1881 г. и последующих годах в Севастополе проводились удачные испытания подводных мин и мин Уайтхеда (торпед) для обороны проходов с берега. На эти цели в 1881 г. было выделено 200 тысяч рублей [14, с. 23, 66].

В 1885 г., вследствие возникшего конфликта с Англией по поводу разграничений границ у Афганистана, вопрос об укреплении Севастополя был рассмотрен 3 мая в особом

совещании под предводительством военного министра. В постановлении «О дальнейшем развитии обороны Севастополя» совещание решило перестроить 8 временных батарей в долговременные, береговую оборону Южной стороны не распространять западнее Херсонесской бухты, а Стрелецкую бухту держать под сильным артиллерийским огнем, а возле батареи № 12 построить сильное сомкнутое полевое укрепление. На Северной стороне добавить мортиры большого калибра, на батареях обоих берегов добавить скорострельные пушки. Для сухопутной обороны было решено построить 8 временных укреплений на Южной стороне протяженностью 13,5 верст с правым флангом у Херсонеса и левым на Суздальских высотах, и 4 на Северной стороне на протяжении 6 верст от Учкучевки, близ устья Бельбека до Маячной горы, а также для обороны вероятных мест высадки неприятеля построить отдельные укрепления у Балаклавской и Камышовой бухт. На Южной стороне:

- Форт № 1 – южнее батареи № 12 у Херсонеса.
- Форт № 2 – к востоку от южной оконечности Стрелецкой бухты (на четыре 24-фунт., две 9-фунт. пушки, две мортиры и две роты пехоты) [89].
- Форт № 3 – юго-восточнее южной оконечности Загородной балки.
- Форт № 4 – к северу от Делагардовой балки (между Делагардовой и Лабораторной балками).
- Форт № 5 – английский редут Виктория – западнее оконечности Килен-балки (на восемь 24-фунт., четыре 9 фунт. пушки и две роты пехоты) [91].
- Форт № 6 – к востоку от Килен-балки и Каменоломенного оврага.
- Форт № 7 – в районе нынешней Максимовой дачи.
- Форт № 8 – севернее английского кладбища на Северной стороне.
- Форт № 9 – к востоку от Сухарной балки.
- Форт № 10 – к западу от оконечности Сухарной балки.
- Форт № 11 – к северу от Братского кладбища.
- Форт № 12 – южнее хозяйства Перовского (ныне Любимовка) [90].

Принятое решение по сухопутной обороне не было исполнено по экономическим соображениям и из-за изменения политической обстановки, но легло в основу более поздних решений [92, л. 94–95]. Взамен этого, по предложению командующего войсками Одесского военного округа генерала от инфантерии Реона, было решено произвести фортификационную подготовку сухопутных позиций путем перестройки французских и английских укреплений периода 1854–1855 гг. у Камышовой бухты и на Сапун-горе, а также восстановить Северное укрепление и пять редутов на Южной стороне города. Для этого в середине 1887 г. были утверждены «Правила о производстве ремонтных работ» [75]. Работы по постройке «центральной ограды вокруг г. Севастополя» велись в 1887–1890 гг. в летний период силами солдат 5-ой саперной бригады. В 1890 г. было ассигновано и выполнено работ на сумму 14754 руб. [15, с. 47].

Одновременно создавалась инфраструктура крепости: в апреле 1886 г. в Севастополе было сформировано управление крепостной артиллерии и один крепостной артиллерийский батальон пятиротного состава, а управление склада артиллерийского имущества расформировано [111].

На следующий год знаки отличия на головные уборы с надписью «Севастопольскому артиллерийскому гарнизону за Севастополь с 13 сентября 1854 года по 27 августа 1855 года» были возвращены из Керченской крепости и присвоены вновь Севастопольскому крепостному артиллерийскому батальону [56].

Шла усиленная подготовка к возрождению крепости. В 1887 г. был принят очень важный документ – «Правила о производстве ремонтных работ в укреплениях г. Севастополя» [33]. В 1889 г. для несения караульной службы и охраны военных объектов 59 резервный пехотный батальон был переформирован в Севастопольский крепостной пехотный батальон.

В 1890 г. штаб Черноморского флота и другие управления были переведены из Николаева в Севастополь. Город, снова ставший базой Черноморского флота, нуждался в мощной защите с суши, и 17 мая 1890 г. Севастополь был объявлен крепостью 3-го класса [100].

В 1890 г. комитет по обороне крепости «Севастополь» выработал новый проект обводной позиции вокруг города, который был утвержден Военным Министром при посещении Севастополя. В этом же году началось строительство участка Килен-балка – Лагерная высота. Но и этот план пересматривался неоднократно. В результате крепость усиливалась обороной прибрежной части, а начатые работы по укреплению крепости с суши так и не были закончены.

Необходимо оговорить, что такое крепость с точки зрения военной науки конца XIX века. Крепость – это стратегический пункт, укрепленный средствами долговременной фортификации и снабженный постоянным гарнизоном, вооружением и управлением. Севастополь относился к категории больших приморских крепостей, служивших базами для линейного флота [26, с. 5, 9, 15].

Во главе крепости стоял комендант, а исполнительными органами являлись крепостной штаб, крепостные артиллерийское и инженерное управления. Войска гарнизона состояли из всех родов оружия и различных вспомогательных команд. Число артиллеристов рассчитывалась в среднем десять человек на орудие. Инженерные части предназначались в крепости для заведования некоторыми специальными учреждениями, производства специальных работ, руководства оборонительными работами. В их состав входили: саперные и минные роты, воздухоплавательные части, крепостной телеграф, голубиная почта. На штаб замыкались комендантское, строевое и интендантское отделения, госпитальная часть, пожарная команда, крепостная жандармская команда, контрразведывательное отделение, крепостной священник [32, с. 2; 33, с. 1].

Структура Севастопольской крепости формировалась следующим образом. В 1890 г. для устройства и содержания в военное время подводных минных заграждений минная № 4 рота была переформирована в Севастопольскую крепостную минную роту [77]. В сентябре следующего года Севастопольская инженерная дистанция была преобразована в крепостное инженерное управление [79]. Непосредственно возведением новых батарей, крепостных сооружений, а также перестройкой и ремонтом зданий инженерного ведомства занималось хозяйственное отделение через подрядчиков. Было создано временное управление строителя Севастопольской крепости во главе с начальником инженеров крепости. В крепостных инженерных управлениях служили только офицеры, окончившие Николаевскую инженерную академию и имевшие звание военных инженеров. Возведением укреплений в Севастополе руководили военные инженеры И.И. Вьюнников, А.А. Григоренко, В.Р. Гулишамбаров, Исаев, П.Е. Козловский, А.Н. Колосов, А.Д. Лебедев, Н.П. Лебедев, К.К. Лихарев, В.А. Нецветаев, С.И. Панской, Н.И. Третеский, Ф.-О.И. Энберг и др.

В 1891 г. была сформирована Севастопольская крепостная саперная рота [64], в 1893 г. – военно-голубиная станция IV разряда [68], в январе 1894 г. «открыла свое действие» Севастопольская крепостная жандармская команда [112], которая предназначалась для надзора за чинами крепости, в 1892 г. сформирован второй крепостной артиллерийский батальон.

Обострение международной обстановки в Европе в начале 90-х гг. XIX в. [65] заставило царское правительство увеличить ассигнования на строительство Севастопольской крепости и ускорить темпы строительства новых железобетонных береговых батарей. К началу 1896 г. береговая оборона состояла из бетонно-земляных батарей №№ 1, 3, 4, 7, 8, 10 (см. рис. 3), 12 и 13 на 71 орудие 11- и 9-дюймовых и 2, 5, 6, 9 и 11 батарей временной профили постройки 1877 и 1885 гг. на 56 орудий. Всего на береговых батареях стояло 127 орудий [93, л. 95–96].

Сухопутная оборона состояла из восстановленного Северного укрепления и пяти передовых Тотлебенских люнетов. В 1895 г. вопрос о сухопутной обороне вновь был пересмотрен комиссией под председательством делопроизводителя особой распорядительной комиссии по постройке крепостей генерал-лейтенанта А.А. Боголюбова, причем сооружение непрерывной ограды было признано бесполезным [93, л. 95–96]. Предложено было вернуться к системе фортов и, в первую очередь, прикрыть сухопутными укреплениями приморские фланги обороны. В 1895 г. началось

строительство сомкнутого укрепления (редута) в промежутке и впереди береговых батарей №№ 12 и 13 в Херсонесе [86]. Было признано необходимым построить опорный пункт в верховьях Стрелецкой балки на высоте 24. Этот форт, на роту пехоты при 10 полевых орудиях, был построен только в 1902–1905 гг. под названием форт «Литер А», по типу форта, разработанного в 1897 г. профессором К.И. Величко. Это был образец для проектирования фортов во всех российских крепостях, возводившихся с 1898 по 1908 гг. [117, с. 204]. Форт был построен фронтом на юго-запад и имел в плане форму многоугольника (трапеция с изломом напольного и горжевого фасов в сторону фронта). Сохранившаяся глубина рва до 8,5 м. Оборона рва, высеченного в скальном грунте, обеспечивалась двумя двойными корфами, в каждом по 10 оружейных бойниц на каждый примыкающий участок рва. В верхнем этаже постройки было убежище для стрелков, а в нижнем – два погреба для боеприпасов. В центре форта находилась одноэтажная казематированная казарма общей площадью 140 м². Въезд в укрепление осуществлялся с северо-восточного угла рва.

Одновременно на Северной стороне, севернее Бартеневки, был построен форт «Литер Б» на роту пехоты, но меньший по размерам, фронтом на северо-восток. Укрепление в виде многоугольника (трапеция с изломом горжевого фаса), окруженное рвом. Оборона рва обеспечивалась двойным и одним одиночным корфами. На территории находилось небольшое убежище вместо казематированной казармы (см. рис. 5) [8, с. 92, 94].

Самой слабой стороной обороны береговой (приморской) крепости, а следовательно, и самой уязвимой, является горжа крепости или сухопутный фронт. Сухопутный фронт Севастопольской крепости в начале XX в. состоял из неоконченной непрерывной ограды на Южной стороне Севастополя, состоявшей из: Редута 1 (по проекту 1885 г. форт № 1); Редута 2 (по проекту 1885 г. форт № 2); Редута 3 (по проекту 1885 г. форт № 11) впереди береговых батарей № 12 и 13, и из фортов «Литер А» и «Литер Б», устаревших еще до начала их строительства.

Дело в том, что штаб Одесского военного округа в начале 1901 г. утвердил новые границы севастопольского крепостного района, в который вошли: *«севастопольское градоначальство и из Таврической губернии Симферопольского уезда волости: Дуванкойская (без владений помещиков Шнайдера и Яшлавских) и Каралезская, Ялтинского уезда Байдарской волости два сельских общества Байдарское и Уркустское»* [36]. То есть, форты оказались в глубоком тылу сухопутного фронта.

Через пять лет, в 1896 г. Севастопольская крепость была возведена во 2-й класс [16, с. 86]. Продолжилось совершенствование структуры крепости. В 1903 г. были построены телефонно-телеграфные сети, приступил к работе Севастопольский крепостной военный телеграф 1 разряда [113], были сформированы крепостные пожарные команды: на Северной стороне 1 разряда, на Южной – 2 разряда [114].

Продолжала совершенствоваться составная часть минно-артиллерийских позиций – минная оборона. В 1890 г. были упразднены управления начальников минных частей Балтийского и Черноморского побережий, вместо четырех были сформированы восемь минных рот, в том числе Очаковская, Севастопольская, Керченская, Михайловская (в Батуме) и Одесский минный склад на Черном море. Для Кронштадтской, Свеаборгской и Севастопольской крепостных минных рот был определен штат полного состава по мирному времени в 6 офицеров и 174 нижних чина. Минные роты вошли в состав инженерных управлений крепостей и ежегодно в течение летних практических занятий к ним по распоряжению комендантов крепостей должны были быть прикомандированы по 150 нижних чинов [78]. Постоянные проверки минных рот показывали хорошую подготовку офицеров и солдат, однако в 1897 г. было *«обращено внимание на разнообразие способов постановки мин, сигнализации и характера работ по устройству минных заграждений, зависящих от личных взглядов на это дело командиров минных рот»*. Для разработки правил постановки мин была создана комиссия под председательством заведующего электротехнической частью инженерного ведомства генерал-майора Иванова. В 1899 г. Проект Наставления для устройства и содержания минных заграждений» был утвержден сроком на два года [66].

Большое внимание командование уделяло подготовке и переподготовке офицеров крепостных минных рот, которое проходило в Офицерском электротехническом классе. С 1906 г. была изменена программа подготовки в Инженерном училище по подводному минному делу, стал читаться специальный курс специалистом по подводным минам Инженерного ведомства. С появлением на вооружении флота нового типа боевых судов крепостные минные роты занимались в основном устройством заграждений из электро-контактных плавучих мин, установленных у портов группами и соединенных магистральным кабелем с береговыми минными станциями. Пассивные (оборонительные) минные поля проходили от мыса Лукулл до мыса Фиолент, магистральные кабели были заведены в четыре минные станции – на Константиновской батарее, на батарее № 8 (Александровской), на мысе в Карантинной бухте в Херсонесе (см. рис. 2), и позже у мыса Фиолент. В 1902 г. в связи с большим объемом работ было приказано сформировать команду при минном складе в Севастополе (позже называлась командой особого минного запаса) в составе 2 офицеров и 48 нижних чинов. Команда предназначалась для производства работ в складе *«по содержанию минного имущества в надлежащей готовности и исправности»* и подчинялась коменданту крепости и начальнику инженерного управления [66].

Береговые батареи к 1900 г. располагались в бетонированных казематах, построено необходимое количество тоннельных погребов для хранения снарядов и зарядов на Северной и Южной сторонах, хранилища для влажного пироксилина, построены шоссе вдоль береговых батарей на Южной стороне до батарей №№ 12 и 13, на Северной стороне от Инженерной пристани до Братского кладбища и вдоль береговых батарей до батареи № 7 и Северного укрепления, построены казармы для 1 и 2 батальонов крепостной артиллерии. На вооружении севастопольской крепости в это время находились орудия как образца 1867, 1877 так и 1887 гг.

11 дюймовая стальная береговая пушка образца 1877 г. в 20 калибров, согласно журналу Артиллерийского комитета 1892 г., переделанная из пушек обр. 1867 г. *«посредством вставки стальной внутренней трубки»*. Вес орудия 1752 пуд., станки Дурлахера. Скорострельность $\frac{1}{3}$ в минуту, дальность стрельбы 6,4 км, горизонтальный обстрел 360 градусов, орудийная прислуга 11 человек [104, с. IX, 152, 155].

11 дюйм. стальная береговая пушка обр. 1887 г. в 35 калибров, с каналом как в пушках обр. 1877 г., вес орудия крупновского 44,2 т, обуховского 47,8 т, дальность стрельбы 11,7 км [10, с. 481–482].

9 дюймовая береговая пушка обр. 1877 г. в 22 калибра, вес орудия 15,15 т. Лафет Семенова, переделанный по проекту 1892 г. полковника Дурлахера. В переделанных станках предусмотрена защита прислуги передними, задними и верхними щитами. Скорострельность $\frac{1}{2}$ в минуту, дальность стрельбы 11,7 км, горизонтальный обстрел 360 градусов, орудийная прислуга 7 человек [105, с. X, 75, 146, 216, 220].

57 мм скорострельная береговая пушка (Норденфельда) в 48 калибров обр. 1892 г. Вес системы 1,7 т, скорострельность 20 выстрелов в минуту, дальность стрельбы 5,9 км [27, с. 192]. По распоряжению Артиллерийского комитета в первую очередь эти орудия, в целях сбережения 11 дюймовых орудий, укреплялись в стволах при помощи подушек и подпорок, и использовались таким образом для практической стрельбы из тяжелых орудий [4, с. 409].

11 дюйм. береговая мортира образца 1877 г. в 10 калибров. Вес орудия 10,32 т. Лафеты системы Кокорина и Рассказова. Скорострельность $\frac{1}{3}$ в минуту, дальность стрельбы 8,7 км, орудийная прислуга 10 человек [103, с. IX–X, 18, 106, 153].

9 дюйм. береговая мортира образца 1877 г. в 10 калибров. Вес орудия 5,75 т. Лафеты системы Кокорина и переделанные по чертежам Дурлахера. Скорострельность $\frac{1}{2}$ в минуту, дальность стрельбы 7,7 км, горизонтальный обстрел 360 градусов, орудийная прислуга 9 человек [102, с. IX–X, 28–29, 49, 127] (см. рис. 7). На данный период состав артиллерии и ее количество давало возможность противостоять вероятному противнику.

С конца XIX века в армии стало активно применяться электричество. Для Севастопольской крепости были закуплены динамо-машина Сименса и паровой двигатель Герца. С 1893 г. начались работы по прокладке кабеля для дальномеров, с 1899 г. – работы

по установке прибора де-Шарьера для дистанционного управления групповым огнем батарей. Эти работы шли медленно, и только в 1904 г. на заседании Артиллерийского комитета было полковнику К.Д. Перскому поручено «исполнить в Севастополе все соединения батарейных шкафов с кабелем и последнего с центральным индикатором прибора де-Шарьера по составленной им же схеме» [5, с. 757]. Следует отметить, что если на боевых судах наводка крупнокалиберных орудий по горизонтали и вертикали производилась при помощи электродвигателей, то на береговых батареях вручную.

Осложнение международного положения на Дальнем Востоке потребовало от России строительства крепости на Тихоокеанском побережье и увеличения там воинских контингентов. В середине 1899 г. в Порт-Артур была переведена рота № 5 Севастопольской артиллерии [63], в апреле 1904 г. во Владивосток отправлена рота № 6 [58], в октябре того же года во Владивосток отправлен 2-й батальон [59]. При штатной численности 34 офицера крепостной артиллерии на Дальний Восток было отправлено из Севастополя 32 офицера, из 9 военных инженеров – 8, из минной роты из 10 офицеров – 9, из саперной роты из 5 офицеров – 4, из 4 офицеров крепостного телеграфа – 4. В период с 1897 по 1905 гг. из состава подразделений артиллерийского и инженерного управлений (при штате 62) на Дальний Восток отправлено 56. На Дальний Восток были направлены 5-я и 6-я горные батареи 13-й артиллерийской бригады [60], для формирования новых полков были переведены роты 49 Брестского и 50 Белостокского пехотных полков. Вместо убывших были сформированы новые части. В 1904–1905 гг. 12 офицеров, отправленных из Севастополя, были награждены орденами св. Георгия.

В связи с русско-японской войной приказом по Военному ведомству крепостные артиллерии приморских крепостей были приведены в усиленно мирный состав. В 1904 г. для усиления обороны с моря на берегу у Херсонесского монастыря были срочно построены две временные батареи 6-дюймовых пушек Кане (см. рис. 12) на деревянных основаниях, которые в дальнейшем были демонтированы [6, л. 2].

После поражения России в русско-японской войне из-за нехватки средств военное ведомство стремилось, и не без основания, сократить количество крепостей. Бывший в то время военным министром генерал А.Ф. Редигер писал, что все наши крепости были далеко не закончены, вооружены большей частью устаревшими орудиями и не имели нужных запасов. На завершение крепостных сооружений и на снабжение крепостей современной артиллерией нужно было около 800 миллионов рублей, на одни инженерные работы в крепостях требовалось около 300 миллионов рублей, а ежегодно на это отпускалось 7 миллионов. Таким образом, все эти работы могли быть выполнены в 500 лет [101, с. 13]. В 1909–1912 гг. было принято решение об упразднении ряда второстепенных крепостей, в том числе составлявших береговую оборону черноморского побережья Российской империи, среди которых Керчь, Батум (Михайловская) и Очаков. В 1910 г. была ликвидирована Керченская крепость, и на берегу Керченского пролива осталась отдельная Керченская крепостная артиллерийская рота [115], к середине 1917 г. в Очакове осталось только 3 батареи [81]. Из приморских крепостей России только в Кронштадте, Владивостоке и Севастополе решено было продолжить крепостные работы [9, с. 35, 36], а в Прибалтике началось строительство крепости Императора Петра Великого.

В 1911 г. в Севастополь для участия в составлении фортификационных проектов крепости был командирован преподаватель Николаевской Инженерной академии военный инженер-подполковник С.А. Ильяшов (с 1912 г. старший производитель работ севастопольской крепости). Для руководства составлением проекта крепости в 1912 г. был командирован постоянный член Инженерного комитета военный инженер генерал-майор Н.А. Буйницкий [18, с. 49; 19, с. 44, 48]. В связи с увеличением объема работ по возведению новых батарей и фортов для усиления обороны крепостей, в 1912 г. были образованы временные управления Строителей крепостей Усть-Двинск, Ковно, Карс, Осовец, Новогоргиевск и Севастополь [69].

Предвидя развитие военной техники, как говорилось выше, штаб Одесского ВО (по распоряжению инженерного ведомства) в 1901 г. утвердил новые границы

севастопольского крепостного района на северо-восток и юго-восток от Севастополя. В 1906 г. появился новый класс линейных кораблей типа «Дредноут», превосходивших по водоизмещению броненосцы в два-три раза и имевших артиллерию в 12–14 дюймов с большей дальностью стрельбы, чем артиллерия приморских крепостей. Это давало возможность вести с дальнего расстояния (со стороны Балаклавы и современной Любимовки) перекидной огонь по Севастополю.

Решением правительства для строительства оборонительных сооружений в феврале 1909 г. были отчуждены земли (за вознаграждение) у землевладельцев Шталя, Евдокимова и Голосовой на Северной стороне [44]; для строительства батареи № 20 принудительно была отчуждена земля у Балаклавского Георгиевского монастыря «с занятием их немедленно» [23, л. 9–9об.], переданы земли морским ведомством. Инженерное управление крепости считало необходимым построить в Херсонесе еще две батареи – на западной стороне у батареи № 12 и на восточной стороне рядом с Уваровской базиликой. Это решение вызвало протест руководства монастыря. В письме на имя епископа Таврического и Симферопольского Алексия иеромонахи писали, что батарея «займет часть местности западного городища, где в настоящее время уже сделаны новые очень интересные открытия, и, следовательно, помешает дальнейшим раскопкам, да и сделанные уже раскопки в значительной части уничтожит. Кроме того положение этой батареи в нескольких сажнях от монастыря будет угрожать ему такой же опасностью, как и батарея на восточной стороне. Уже и теперь, во время опытной стрельбы батарей № 12 и 13 весь монастырь дрожит, стекла в окнах церкви и других зданий вылетают. Что же ожидать в то время, когда там поставлена будет еще одна, и конечно, сильная батарея; и что останется от монастыря во время нападения неприятелей?» [22, л. 116–116об.] В период с 1912 по 1915 гг. в крепости «Севастополь» были заложены 12 новых береговых батарей, от Балаклавы до современной Любимовки, калибром орудий от 6 до 12 дюймов, из них к 1917 г. были окончены и вооружены 8. На вооружение были приняты современные на то время орудия.

10 дюймовая береговая пушка образца 1896 г. в 35 калибров. Вес орудия 29,8 т. Лафет системы генерал-майора Дурлахера с системой прикрывающих щитов для безопасности прислуги. Скорострельность $\frac{1}{3}$ выстрела в минуту, дальность стрельбы 15,8 км, горизонтальный обстрел 360 градусов, орудийная прислуга 13 человек [42, с. 1, 23, 81, 163].

6 дюймовая (152 мм) береговая скорострельная пушка Канэ образца 1895 г. в 45 калибров, (щитовая береговая установка). Вес системы 19,6 т. Скорострельность 5 выстрелов в минуту, дальность стрельбы 13,2 км, горизонтальный обстрел 360 градусов [27, с. 192]. «С целью избежать быстрого изнашивания означенных пушек на практиках мирного времени и таким образом увеличить срок службы их, Артиллерийский Комитет признал необходимым принять для 6 дюйм. береговых скорострельных пушек Канэ учебные 37-мм вкладные стволы для производства некоторых видов практической стрельбы» [57].

120 мм пушка Виккерса обр. 1905 г. в 50 калибров. Вес системы 11,1 т. Скорострельность 3 выстрела в минуту, дальность стрельбы 13,9 км, горизонтальный обстрел 360 градусов [27, с. 192–193].

На правом фланге крепости на территории земель Шталя (Любимовка) и в районе мыса Херсонес в 1913 г. были заложены двухорудийные двухбашенные 12 дюймовые в 52 калибра береговые батареи №№ 26 и № 25. Однако они вошли в строй только в 1930-е гг. под №№ 35 и 30 [1, с. 19, 22, 24; 28, с. 387]. Следует отметить, что проектируемые в этот период береговые батареи имели оборону с горжи, а на флангах бетонных массивов батарей имелись погреба для противотанковых орудий. Примером может служить батарея № 14, спроектированная в 1910 г. военным инженером Ф.-О.И. Энбергом.

С лета 1910 г. в Севастопольской крепости стали проводиться практические стрельбы батарей крупного калибра и стрельбы в составе групп батарей, с этого же года практические стрельбы в Севастополе стало проводить береговое отделение крепостного отдела Офицерской артиллерийской школы [17, с. 14, 15].

Всего в 1917 г. в крепости состояло 22 береговые батареи, вооруженные 142 орудиями¹. В память участников первой обороны в 1909 и 1912 гг. несколько батарей севастопольской крепости были названы их именами – № 2 (Волохова башня), № 3 (Карташевского), № 9 (Александровская, см. рис. 4), № 15 (вел. кн. Михаила Николаевича), № 16 (генерал-лейтенанта Хрулева) (см. рис. 11) и № 22 (вел. кн. Николая Николаевича) [67].

Шла подготовка вдоль побережья минных позиций и минных станций (дистанционное управление взрывами групп мин) от мыса Лукулл до мыса Фиолент. В 1910 г. Севастопольская крепостная минная рота была переименована в 1 Севастопольскую крепостную минную роту, а из бывшей Михайловской минной роты (в Батуми) сформирована 2 Севастопольская крепостная минная рота [11, с. 358]. В ходе войны, согласно Своду военных постановлений 1869 г. в редакции 1907 г., в севастопольской крепости на базе крепостных минных рот был сформирован Севастопольский крепостной минный батальон, в крепость была переведена Керченская крепостная минная рота. Во второй половине 1916 г. в Черном мире начали боевые операции германские подводные лодки. С целью активного противодействия подводным лодкам российское командование создало в составе Черноморского флота командование отрядов и средств борьбы с подводными лодками, куда вместе с дивизионом сторожевых судов, дивизионом сетевых заградителей и Боновым делом, вошел Севастопольский крепостной минный батальон [109].

Со строительного сезона 1913 г. началось проектирование и строительство сухопутных укреплений в пределах севастопольского крепостного района, утвержденного в 1901 г. (см. рис. 13). На левом фланге началось строительство Балаклавского опорного пункта из двух укреплений – Северного и Южного по проекту военного инженера-подполковника В.Н. Полянского [116, с. 11], согласно утвержденной 29 марта 1913 г. Инженерным комитетом «Временной инструкции для устройства перекрытий и стен казематированных крепостных помещений». Укрепления расположены на высотах 211 и 361,2 к востоку от Балаклавской бухты, занимавших господствующее положение над городом Балаклавой и долиной Золотая балка.

В то время как Южное укрепление обращено к крутому скалистому обрыву и обеспечивает оборону флангов, Северное, расположенное в 1,5 км от него, обеспечивает круговую оборону. Укрепление, состоящее из нескольких рвов глубиной и шириной 2–3 м, построено в выемках в скалистом грунте с крутыми откосами. На обращенной в сторону неприятеля кромке рва из грунта образован вал с бруствером. Обращенные к противнику откосы рва на всем протяжении снабжены бетонной одеждой, а через каждые 8–10 м устроены лестницы шириной 4,5 м. Через каждые 30 м имеются ниши площадью 3 м². Восточный и западный рвы Северного укрепления соединены между собой потерней длиной 124 м, шириной 2,6 м, высотой 3,5 м и толщиной перекрытия 1 м. Потерна оборудована койками, через каждые 7–10 метров вентиляционными отверстиями в стенах, а через 25–30 м – шахтами с лестницами. С запада она примыкает к командному пункту. Вход в пункт защищен стеной и имеет две амбразуры. У восточного конца потерни открыт котлован для бронекупола. В стенах рва построены огневые точки полевого типа, а на траверсах устроены пулеметные гнезда временного типа. На укреплении сооружены три орудийных барбета с аппаратами [8, с. 92, 94].

Южное укрепление располагается на разных уровнях по высоте, стрелковые окопы уступами поднимаются к вершине высоты. Укрепления оборудованы пятью казематированными сооружениями, убежищами для противоштурмовых орудий с расположенными рядом барбетами. Вторая линия обороны оборудована только на правофланговом опорном пункте, занимая по фронту около 100 м [8, с. 95, 96]. Работы на этих укреплениях были прекращены в 1915 г.

¹ 11 дм пушка обр. 1877 г. в 20 калибров 5 батарей 20 орудий; 11 дм пушка обр. 1877 г. в 35 калибров 2 батареи 12 орудий; 10 дм пушка обр. 1895 г. в 45 калибров 2 батареи 12 орудий; 9 дм пушка обр. 1877 г. в 22 калибра 1 батарея 12 орудий; 6 дм пушка обр. 1895 г. в 45 калибров 6 батарей 22 орудия; 120 мм пушка Виккерса в 50 калибров 3 батареи 8 орудий; 11 дм мортира обр. 1877 г. в 10 калибров 2 батареи 16 орудий; 9 дм мортира обр. 1877 г. в 10 калибров 3 батареи 40 орудий. Батареи №№17,18,25 и 26 окончены не были.

На правом фланге приморской обороны в районе имения Шталя (Любимовка) для прикрытия с востока возводимой башенной батареи № 26 началось строительство Бельбекского укрепления, но дальше земляных работ строительство не пошло [8, с. 50, 51].

Для сухопутной обороны крепостного района в ходе Первой мировой войны были возведены семь укрепленных позиций полевого типа:

1. Позиция № 1 Альминская в районе мыса Лукулл.
2. Позиция № 3 близ д. Бельбек.
3. Позиция № 5 близ д. Дуванкой.
4. Позиция № 8а при ж/д станции «Бельбек».
5. Позиция № 8б при д. Черкез-Кермен.
6. Позиция № 11 при д. Варнутка.
7. Позиция № 12 при д. Варнутка [48].

Позиции не имели постоянного гарнизона, охрану каждой составляли шесть солдат от ополченческих рабочих рот.

Правительство озаботилось и воздушным прикрытием крепости главной базы Черноморского флота. В середине 1910 г. в Севастополе была сформирована 8 воздухоплавательная рота для корректировки и наблюдения учебных стрельб артиллерийских батарей Севастопольской крепости [20, с. 18]. Она располагалась в казематах бывшей Константиновской батареи. Весной 1913 г. рота была переформирована во 2-ю авиационную роту в составе 14-го и 15-го корпусных авиационных отрядов, а имущество ее было переправлено в Петербург [30, с. 82]. В конце 1913 г. авиационная рота была переброшена в Варшаву. В крепости был сформирован Севастопольский крепостной авиаотряд, который на 11.01.1915 г. располагался на 8-й версте Балаклавского шоссе, рядом с именем Максимовича [21, л. 3]. При необходимости крепость могли прикрывать 1, 2 и 5 воздушные отряды Черноморской воздушной дивизии (с 1916 г.) и состоящая в гарнизоне Севастополя военно-авиационная школа с филиалами на р. Бельбек и в Симферополе.

Накануне Первой мировой войны, 25 июля 1914 г., первый эшелон 13 пехотной дивизии отбыл из Севастополя. Остальные эшелоны следовали друг за другом с интервалом в три часа [94, л. 3, 52об.–53]. С началом войны все крепости на побережье Черного моря были подчинены командующему Черноморским флотом.

16 октября крепость была объявлена на осадном положении, а 29 октября к Севастополю подошел германо-турецкий крейсер «Гебен» и без объявления войны на рассвете открыл огонь по рейду и береговым батареям. Береговые батареи крепости открыли огонь, и крейсер, получив три попадания снарядов крупного калибра, ушел из под обстрела в сторону м. Фиолент. В крепостной артиллерии в результате перестрелки с «Гебеном» пострадала только батарея № 16 (построена 1913 г.), расположенная между деревней Учкучевка и устьем р. Бельбек. Внутренним взрывом было разрушено одно из четырех 10 дюйм. орудий обр. 1895 г. и убито 6 и ранено 11 нижних чинов (один из них умер от ран). Возникший пожар грозил взрывом боеприпаса в погребах и уничтожением батареи, однако умелыми действиями штабс-капитана А. Мироновича и его подчиненных пожар был ликвидирован [34, с. 119]. Штабс-капитан Миронович был награжден орденом св. Георгия 4 ст., а нижние чины георгиевскими крестами [39, с. 191].

С убытием на фронт частей 13 пехотной дивизии, в Севастополе начали формироваться полки 62 пехотной дивизии (второй очереди) – 245 Бердянский, 246 Бахчисарайский, 248 Славяносербский и 62 арт. бригада, 174 и 175 подвижные госпитали, которые также вскоре были отправлены на фронт. Для охраны военных объектов и крепостных работ из прибывших дружин Государственного ополчения была сформирована Севастопольская Сводная бригада государственного ополчения (переменного состава) [95, л. 21–21об.], 1 и 2 батальоны военно-рабочих рот [21, л. 4]. Приказом по частям Государственного ополчения Юго-Западного фронта в начале 1917 г. надлежало сформировать из дружин Севастопольской сводной бригады 1 и 2 Севастопольские крепостные полки трехбатальонного состава, но революционные события 1917 г. воспрепятствовали выполнению этого приказа.

В апреле 1915 г. в связи с Дарданельской операцией союзников и подготовкой операции на Босфоре, в гарнизоне Севастополя состояли 1 и 2 Кубанские пластунские бригады, вскоре отправленные на фронт [96, л. 3, 52об.–53].

В конце 1916 г. по приказу начальника Морского Генерального Штаба в Севастополе началось формирование для десантной операции на Босфор Отдельной Черноморской морской дивизии в составе четырех полков и других подразделений [52].

С началом войны в севастопольской крепостной артиллерии стало 12 рот, в Севастополь была переведена Бендерская крепостная артиллерийская рота, создан Южный полигон химического комитета ГАУ [49], артиллерия была переформирована в крепостной арт. полк и крепостной арт. склад (в составе электротехнической, телефонно-наблюдательной, нестроевой рот, команд автомобильной и гребцов). В 1915 г. 7 рота крепостной артиллерии была отправлена на Рижский фронт [29]. В августе 1916 г. на стороне Антанты в войну вступила Румыния, до конца года румынские войска потеряли Добруджу, Валахию и часть Молдавии. Россия была вынуждена перебросить войска в Румынию, образовав новый Румынский фронт, остановившийся в устье Дуная. Приближение фронта к Крыму вынудило командование принять меры по укреплению обороны побережья. С этой целью на побережье Крыма в августе-ноябре 1916 г. было установлено 6 батарей в местах возможной высадки десанта:

1. Евпатория – 1-я прибрежная двухорудийная батарея 6 дюйм. пушек в 190 пудов и 6-я прибрежная четырехорудийная батарея батарейных пушек.
2. Ливадия – 5-я прибрежная четырехорудийная батарея батарейных пушек.
3. Ак-Мечеть – 10-я прибрежная двухорудийная батарея легких пушек.
4. Судак – 11-я прибрежная двухорудийная батарея легких пушек.
5. Феодосия – 12-я прибрежная двухорудийная батарея легких пушек [82].

Эти батареи, от Гендровского до Чогудинского маяка, были подчинены коменданту Севастопольской крепости [80]. В марте 1917 г. была введена должность морского помощника командира Севастопольской крепостной артиллерии, с правами и обязанностями командира полка, которому были подчинены эти батареи [50].

В составе инженерного управления была сформирована 2 севастопольская крепостная саперная рота и автомобильная команда.

На основании положения о крепостях в военное время в Севастополе были сформированы интендантское управление, в составе вещевого (хутор Грушевского) и 1 (дом наследников Мальчиковских) и 2 (мельница Родоканаки) продовольственного магазинов [53], и военно-санитарное управление и при нем 1-й и 2-й временные крепостные госпиталя [21, л. 3]. В 1915 г. в Севастополе работал Романовский институт физических методов лечения. Были оборудованы: санаторий ЕИВ императрицы Марии Федоровны на 25 кроватей, лазарет Красного Креста на 35 кроватей для офицеров и 20 кроватей для нижних чинов, санаторий армии и флота на 22 кровати для офицеров, Балаклавский санаторий № 2 Всероссийского союза городов, лазарет общественного собрания на 7 кроватей для нижних чинов, лазарет при Херсонесском монастыре на 20 кроватей для нижних чинов, Бибиковский лазарет на 10 кроватей для нижних чинов [37; 97, л. 15].

В конце 1914 г., как уже говорилось выше, части 13 и вновь сформированной 62 дивизии (второй очереди) убыли на фронт. Согласно приказу коменданта крепости, в январе 1915 г. оборона была разделена на Приморский фронт, Северный и Южный отделы обороны. В задачу Северного отдела входило прикрытие от возможного десанта с северного направления. С этой целью северный передовой отряд, усиленный тремя дружинами Государственного ополчения (№ 473, 474 и 569) и 13-й легкой ополченческой батареей, должен был выдвинуться на Альминское поле сражения к деревням Калымтай и Аджидулат. Южный передовой отряд по тревоге, усиленный 475 дружиной, должен был выдвинуться по Ялтинскому шоссе к деревне Варнутка [98, л. 23–23об.].

В середине 1917 г., с учетом укрепленных позиций полевого типа и Балаклавского опорного пункта, согласно приказу коменданта крепости «Севастополь», были утверждены три отдела обороны крепости:

- Северный – от реки Бельбек до Северной бухты.
- Южный – от Северной бухты до Херсонесского маяка включительно.
- Отдел воздушной обороны – согласно плану воздушной обороны [51].

Для отражения воздушного противника служили 9 батарей зенитной артиллерии, вооруженные 75-мм и 3-х дюйм. пушками, 14 прожекторных установок (см. рис. 10) [83] и малокалиберная судовая артиллерия.

Февральская и октябрьская революции 1917 г. вплотную коснулись Черноморского флота и гарнизона крепости [35], в декабре Центральная Рада объявила через штаб Одесского ВО демобилизацию всех неукраинских войсковых частей на Украине и не мусульманских в Крыму и крепость осталась без гарнизона: *«уехали не только великороссы, но и украинцы. Крепость, пороховые погреба, мастерские брошены без охраны»* [108].

Во время германской оккупации крепости был причинен ущерб в сумме 108.000.000 рублей [25, л. 77], англо-французские интервенты причинили порту, крепости и населению города убытка в сумме 1.100.000.000 рублей [47]. Сожгли порох, находившийся в батарейных погребах крепости, взорвали часть орудий на батареях, боясь, что красноармейцы будут стрелять по уходящей эскадре (правда, последнее было сделано по условиям принятым с представителями Красной Армии) [46]. В рапорте коменданта севастопольской крепости командиру 3 армейского корпуса от 29 июня 1919 г. о возможности восстановления части батарей указывалось, что не взорваны французами батареи №№ 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25 и 26 с 22 орудиями, взорваны орудия батарей №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 – 39 орудий [87, л. 107].

В годы Гражданской войны и белые, и красные снимали 6 дюйм. пушки Канэ и 120 мм пушки Виккерса с береговых батарей и устанавливали их на бронепоезда, а во второй половине 1920 г. белые часть тяжелых крепостных орудий установили на Перекопе.

К моменту окончания Гражданской войны береговая оборона на Черном море не могла полноценно решать задачи борьбы с морским противником. Севастопольская крепость имела в 1921 г. на вооружении 9 береговых батарей из 33 орудий (13 254 мм, 16 152 мм системы Канэ и 4 120 мм системы Виккерса) [43, с. 19].

С 1925 г. развернулись работы по повышению боеспособности севастопольских береговых батарей, а в дальнейшем – по модернизации старых и строительству новых.

Подводя итоги, следует отметить, что после отмены Парижского мирного договора, военное ведомство сумело в 1876–1877 гг. в режиме строгой секретности доставить в Севастополь из других крепостей артиллерийские системы и установить их, создав полноценные минно-артиллерийские позиции.

С 1885 по 1917 гг., не смотря на ограниченность финансов [45], Россия создала в Севастополе одну из сильнейших приморских крепостей, уступавшую лишь Кронштадту. Вступая в XX век, севастопольская крепость на приморском фронте имела достаточную силу против вероятного противника – Турции. Начало строительства башенных батарей в 1913 г. давало возможность крепости, в случае завершения строительства, противостоять современным линейным кораблям.

В течение второй половины XIX – начале XX вв. военное министерство неоднократно разрабатывало проекты сухопутной обороны крепости, но постройка укреплений откладывалась, а усиливался только приморский фронт.

В связи с успехами российской армии на Кавказе, отодвинувшей линию фронта на территорию Турции, со стабилизацией Румынского фронта и господством Черноморского флота на театре военных действий, строительные работы в 1915–1916 гг. были приостановлены как на приморском, так и на сухопутных фронтах крепости, как второстепенные.

К началу Первой мировой войны Севастопольская крепость, защищавшая главную базу Черноморского флота, соответствовала своему назначению.

Источники и литература.

1. Амирханов Л.И. Морская крепость Императора Петра Великого. СПб.: Изд-во «Иванов и Лещинский», 1995. 80 с.

2. Артиллерийский журнал. 1871. № 9. ч. неоф.
3. Артиллерийский журнал. 1878. № 12. ч. оф.
4. Артиллерийский журнал. 1892. № 10. ч. оф.
5. Артиллерийский журнал. 1905. № 4. ч. оф.
6. Батареи 6-дюймовых пушек Кане у Херсонесского монастыря // Научный архив Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический». Д. 41. Ед. хр. 558.
7. Береговые батареи №16 и №24 – форт «Шишков» [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://gostyam.livejournal.com/44079.html>
8. Борьба за Севастополь 1941–1942 гг. Дополнения к докладным запискам об иностранных укреплениях Инспектора инженерных и крепостных войск Вермахта от 1 апреля 1943 года. М.: Фонд развития экономических и гуманитарных связей «Москва–Крым», 2004. 152 с.
9. Величко К.И. Русские крепости в связи с операциями полевых армий в мировую войну. Л.: Военно-техническая академия Р.К.К.А. им. т. Дзержинского, 1926. 116 с.
10. Военная энциклопедия / под ред. В.Ф. Новицкого и др. СПб.: Т-во И. Сытина, 1911. Т. 4. Б–Бомба. 399 с.
11. Военная энциклопедия / под ред. В.Ф. Новицкого и др. СПб.: Т-во И. Сытина, 1914. Т. 14. Круковский–Линта. 349 с.
12. Всеподданнейший отчет Военного Министерства за 1870 год. СПб., 1872. Прил. 4.
13. Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1879 год. СПб., 1881. Прил. 4.
14. Всеподданнейший отчет Военного Министерства за 1879 год. СПб., 1881. Прил. 4.
15. Всеподданнейший отчет Военного Министерства за 1890 год. СПб., 1892. Прил. 4.
16. Всеподданнейший отчет Военного Министерства за 1896 год. СПб., 1898.
17. Всеподданнейший отчет Военного Министерства за 1910 год. СПб., 1912. Отчет ГАУ.
18. Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1911 год. СПб., 1913. Отчет ГИУ.
19. Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1912 год. СПб., 1916. Отчет ГИУ.
20. Всеподданнейший отчет Военного министерства за 1911 год. СПб., 1913. Отчет ГИУ.
21. Государственное казенное учреждение «Архив города Севастополя» (далее ГКУ АГС). Ф. 1. Оп. 1. Д. 1.
22. ГКУ АГС. Ф. 19. Оп. 1. Д. 37.
23. ГКУ АГС. Ф. 20. Оп. 1. Д. 240.
24. ГКУ АГС. Р-437. Оп. 1. Д. 7, 18.
25. ГКУ АГС. Ф. Р-437. Оп. 1. Д. 22.
26. Голенкин Ф., Яковлев В. Долговременная фортификация. СПб.: Т-во худож. печати, 1912. VI, II, 306 с.
27. Денисов А.П., Перечнев Ю.Г. Русская береговая артиллерия. М.: Воениздат, 1956. 232 с.
28. Дукельский А.Г. Исторический очерк развития проектирования и изготовления башенных установок в России, 1886–1917 гг. М.: Изд-во АУ РККА, 1931. 423 с.
29. Известия Харьковского Совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 7 мая.
30. История военно-воздушных сил Советской Армии. От начала зарождения воздухоплавания и авиации в России до Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг. М.: Воениздат, 1954. 456 с.
31. И.Ф. Предсказания об обороне Севастополя, относящиеся к XVIII столетию // Инженерный журнал. 1908. № 8. С. 973–974.
32. Клокачев П.Н. Крепостная война или Атака и оборона крепости. СПб.: Тип. Усманова, 1911. VI, 194 с.
33. Клокачев П.Н. Краткий курс атаки и обороны крепостей и минного искусства. СПб.: Тип. Усманова, 1913. II, 96 с.
34. Козлов Д.Ю. «Странная война» на Черном море (август–октябрь 1914 года). М.: Квадрига, 2009. 232 с.
35. Крестьянников В.В. Демократизация Черноморского флота в 1917 г. и события 23 февраля 1918 г. в Севастополе // Русский сборник. Исследования по истории России. М.: Модест Колеров, 2006. Т. III. С. 246–256.
36. Крымский вестник. 1901. № 43. 17 февраля.
37. Крымский вестник. 1917. № 179 (9164). 3 августа.
38. Моисеев С.П. Список кораблей русского парового и броненосного флота (с 1861 по 1917 г.). М.: Воен. изд-во, 1948. 576 с.
39. Морской сборник. 1915. № 1.
40. Николаев Е.П. История 50-го пехотного Белостокского Его Высочества Герцога Саксен-Альтенбургского полка. 1807–1907 гг. СПб.: Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1907. 608 с.
41. Новиков Н.В. Операции на Черном море и совместные действия армии и флота на побережье Лазистана. Л.: Военно-Морская академия РККА, 1927. Т. 2. 234 с.
42. Описание 10-дм пушки в 45 калибров на лафете генерал-майора Дурлахера (С отдельным атласом чертежей). СПб.: Типография «Артиллерийского Журнала», 1905.
43. Перечнев Ю.Г. Советская береговая артиллерия. История развития и боевого применения 1921–1945 гг. М.: Наука, 1976. 335 с.
44. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ РИ). Собрание 3, Т. XXIX, отд. 1, № 31511.
45. ПСЗ РИ. Собрание 3, Т. XX, отд. 1, № 18471.
46. Прибой. 1919. 25 апреля.
47. Прибой. 1919. 20 мая.
48. Приказ войскам Севастопольского гарнизона и крепости «Севастополь» от 29.01.1917 г. (расчет караулов на февраль) // Библиотека Музея КЧФ РФ.

49. Приказ войскам Севастопольского гарнизона и крепости «Севастополь» № 100 от 26.02.1917 г. // Библиотека Музея КЧФ РФ.
50. Приказ войскам Севастопольского гарнизона и крепости «Севастополь» № 164 от 20.03.1917 г. // Библиотека Музея КЧФ РФ.
51. Приказ войскам Севастопольского гарнизона и крепости «Севастополь» № 337 от 6.06.1917 г. // Библиотека Музея КЧФ РФ.
52. Приказ войскам Севастопольского гарнизона и крепости «Севастополь» № 481 от 18.09.1917 г. // Библиотека Музея КЧФ РФ.
53. Приказ войскам Севастопольского гарнизона и крепости «Севастополь» // Ведомость караульного наряда с 1 по 30.04.1917 г. // Библиотека Музея КЧФ РФ.
54. Приказ по артиллерии № 147 от 10.11.1875 г. // Библиотека Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя (далее Библиотека ГМГООС).
55. Приказ по артиллерии № 45 от 5.04.1878 г. // Библиотека ГМГООС.
56. Приказ по артиллерии № 42 от 29.03.1887 г. // Библиотека ГМГООС.
57. Приказ по артиллерии № 89 от 19.08.1903 г. // Библиотека ГМГООС.
58. Приказ по артиллерии № 49 от 26.04.1904 г. // Библиотека ГМГООС.
59. Приказ по артиллерии № 152 от 26.10.1904 г. // Библиотека ГМГООС.
60. Приказ по артиллерии № 98 от 12.07.1907 г. // Библиотека ГМГООС.
61. Приказ по военному ведомству № 8 от 23.03.1868 г. // Библиотека ГМГООС.
62. Приказ по военному ведомству № 102 от 29.03.1873 г. // Библиотека ГМГООС.
63. Приказ по военному ведомству № 69 от 8.03.1889 г. // Библиотека ГМГООС.
64. Приказ по военному ведомству № 256 от 3.09.1893 г. // Библиотека ГМГООС.
65. Приказ по военному ведомству № 256 от 3.09.1893 г. // Библиотека ГМГООС.
66. Приказ по военному ведомству № 294 от 5.08.1902 г. // Библиотека ГМГООС.
67. Приказ по военному ведомству № 303 от 10.07.1909 г.; Приказ по военному ведомству № 339 от 3.07.1912 г. // Библиотека ГМГООС.
68. Приказ по военно-инженерному ведомству №15§2 от 12.12.1891 г.; Циркуляр Главного Штаба № 285 от 19.12.1894 г. // Библиотека ГМГООС.
69. Приказ по военно-инженерному ведомству № 49*1 от 19.10.1912 г. // Библиотека ГМГООС.
70. Приказ по инженерному корпусу № 9 от 14.02.1874; № 15 от 2.05.1874 г. // Библиотека ГМГООС.
71. Приказ по инженерному корпусу № 48*3 от 10.08.1874 г. // Библиотека ГМГООС.
72. Приказ по инженерному корпусу № 48§1 от 10.09.1875 г. // Библиотека ГМГООС.
73. Приказ по инженерному корпусу № 48*5 от 22.09.1876 г. // Библиотека ГМГООС.
74. Приказ по инженерному корпусу № 43*1 от 10.10.1878 г. // Библиотека ГМГООС.
75. Приказ по инженерному корпусу № 17*9 от 12.06.1887 г. // Библиотека ГМГООС.
76. Приказ по инженерному корпусу № 7*1 от 10.03.1888 г. // Библиотека ГМГООС.
77. Приказ по инженерному корпусу № 10§2 от 21.04.1890 г. // Библиотека ГМГООС.
78. Приказ по инженерному корпусу № 10*2 от 21.04.1890 г. // Библиотека ГМГООС.
79. Приказ по инженерному корпусу № 52 от 21.09.1891 г. // Библиотека ГМГООС.
80. Приказ Командующего Черноморским флотом № 94с от 19.03.1917 г. // Библиотека музея КЧФ РФ.
81. Приказ Командующего Черноморским флотом № 178 от 30.06.1917 г.; № 215 от 2.09.1917 г. // Библиотека музея КЧФ РФ.
82. Приказание Командующего Черноморским флотом № 20с от 13.01.1917 г. // Библиотека музея КЧФ РФ.
83. Приказание Командующего Черноморским флотом № 137с от 9.05.1917 г. // Библиотека музея КЧФ РФ.
84. Российский государственный архив Военно-Морского Флота (далее РГА ВМФ). Ф. 399. Оп. 6. Д. 1837.
85. РГА ВМФ. Ф. ГИУ. Оп. 26. Д. 2861.
86. РГА ВМФ. Ф. 3. Оп. 26. Д. 2694.
87. Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 39660. Оп. 1. Д. 289.
88. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА) Ф. 802. Оп. 2. Д. 836.
89. РГВИА. Ф. 349. Оп. 37. Д. 5435.
90. РГВИА. Ф. 349. Оп. 37. Д. 5224.
91. РГВИА. Ф. 349. Оп. 37. Д. 5442.
92. РГВИА. Ф. 802. Оп. 2. Д. 836.
93. РГВИА. Ф. 802. Оп. 2. Д. 836.
94. РГВИА. Ф. 2007. Оп. 1. Д. 43.
95. РГВИА. Ф. 13145. Оп. 1. Д. 5.
96. РГВИА. Ф. 13145. Оп. 1. Д. 43.
97. РГВИА. Ф. 1276. Оп. 17. Д. 474.
98. РГВИА. Ф. 13145. Оп. 1. Д. 5.
99. Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1149. Оп. 14. Д. 22.
100. РГИА. Ф. 1345. Оп. 1. Д. 130.
101. Редигер А. История моей жизни. Воспоминания военного министра. М.: Канон-пресс; Кучково поле, 1999. Т. 2. 528 с.
102. Руководство для службы при орудиях береговой и крепостной артиллерии. СПб.: Тип. Воен.-кн. маг. Н.В. Васильева, 1897. Вып. IV. XII, 224 с.

103. Руководство для стрельбы при орудиях береговой и крепостной артиллерии. СПб.: Тип. Воен.-кн. маг. Н.В. Васильева, 1897. Вып. VI. XI, 198 с.
104. Руководство для службы при орудиях береговой и крепостной артиллерии. СПб.: Тип. Воен.-кн. маг. Н.В. Васильева, 1897. Вып. VIII. XIII, 200 с.
105. Руководство для службы при орудиях береговой и крепостной артиллерии. СПб.: Тип. Воен.-кн. маг. Н.В. Васильева, 1898. Вып. IX. XV, 256 с.
106. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. / под ред. И.И. Ростунова. М.: Воениздат, 1977. 263 с.
107. Сборник материалов по русско-турецкой войне 1877–1878 гг. на Балканском полуострове. СПб.: Военная типография, 1899. Вып. 17. 192 с.
108. Сирченко И.Т. Выполняя приказ В.И. Ленина. М.: Мысль, 1979. 278 с.
109. Состав флота, его баз, приморских крепостей, прибрежных батарей и сухопутных войсковых частей, подчиненных командующему Черноморским флотом (состояние на 1.01.1918 г.) // Фонды ГМГООС.
110. Циркуляр Главного Штаба № 25 от 15.01.1875 г. (комендантское управление упразднено в мае 1883 г.) // Библиотека ГМГООС.
111. Циркуляр Главного Штаба № 86 от 4.05.1886 г. // Библиотека ГМГООС.
112. Циркуляр Главного Штаба № 16 от 18.01.1894 // Библиотека ГМГООС.
113. Циркуляры Главного Штаба № 131 и № 132 от 30.05.1903 г. // Библиотека ГМГООС.
114. Циркуляр Главного Штаба № 144 от 26.06.1903 г. // Библиотека ГМГООС.
115. Циркуляр Главного штаба № 194 от 11.11.1910 г. // Библиотека ГМГООС.
116. Цалькович А.М. Воспоминания // Севастопольский музей военных строителей. ГУ-303.
117. Яковлев В.В. История крепостей. М.: АСТ, 2000. 400 с.

References.

1. Amirkhanov L.I. Morskaya krepost Imperatora Petra Velikogo. SPb.: Izd-vo «Ivanov i Leshchinskiy», 1995. 80 s.
2. Artilleriyskiy zhurnal. 1871. № 9. ch. neof.
3. Artilleriyskiy zhurnal. 1878. № 12. ch. of.
4. Artilleriyskiy zhurnal. 1892. № 10. ch. of.
5. Artilleriyskiy zhurnal. 1905. № 4. ch. of.
6. Batarei 6-dyuymovykh pushek Kane u Khersonesskogo monastyrya // Nauchnyy arkhiv Gosudarstvennogo istoriko-arkheologicheskogo muzeya-zapovednika «Khersones Tavricheskiy». D. 41. Ed. khr. 558.
7. Beregovyye batarei №16 i №24 – fort «Shishkov» [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://gostyam.livejournal.com/44079.html>
8. Borba za Sevastopol 1941–1942 gg. Dopolneniya k dokladnym zapiskam ob inostrannykh ukreplenyakh Inspektora inzhenernykh i krepostnykh voysk Vermakhta ot 1 aprelya 1943 goda. M.: Fond razvitiya ekonomicheskikh i gumanitarnykh svyazey «Moskva–Krym». 2004. 152 s.
9. Velichko K.I. Russkiye kreposti v svyazi s operatsiyami polevykh armiy v mirovuyu voynu. L.: Voenno-tekhnich. akademiya R.K.K.A. im. t. Dzerzhinskogo. 1926. 116 s.
10. Voyennaya entsiklopediya / pod red. V.F. Novitskogo i dr. SPb.: T-vo I. Sytina. 1911. T. 4. B–Bomba. 399 s.
11. Voyennaya entsiklopediya / pod red. V.F. Novitskogo i dr. SPb.: T-vo I. Sytina. 1914. T. 14. Krukovskiy–Linta. 349 s.
12. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo Ministerstva za 1870 god. SPb.: 1872. Pril. 4.
13. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo ministerstva za 1879 god. SPb.: 1881. Pril. 4.
14. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo Ministerstva za 1879 god. SPb.: 1881. Pril. 4.
15. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo Ministerstva za 1890 god. SPb.: 1892. Pril. 4.
16. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo Ministerstva za 1896 god. SPb.: 1898.
17. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo Ministerstva za 1910 god. SPb.: 1912. Otchet GAU.
18. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo ministerstva za 1911 god. SPb.: 1913. Otchet GIU.
19. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo ministerstva za 1912 god. SPb.: 1916. Otchet GIU.
20. Vsepoddaneyshiy otchet Voyennogo ministerstva za 1911 god. SPb.: 1913. Otchet GIU.
21. Gosudarstvennoye kazennoye uchrezhdeniye «Arkhir goroda Sevastopolya» (daleye GKU AGS). F. 1. Op. 1. D. 1.
22. GKU AGS. F. 19. Op. 1. D. 37.
23. GKU AGS. F. 20. Op. 1. D. 240.
24. GKU AGS. R-437. Op. 1. D. 7. 18.
25. GKU AGS. F. R-437. Op. 1. D. 22.
26. Golenkin F., Yakovlev V. Dolgovremennaya fortifikatsiya. SPb.: T-vo khudozh. Pechati, 1912. VI. II. 306 s.
27. Denisov A.P., Perechnev Yu.G. Russkaya beregovaya artilleriya. M.: Voenizdat, 1956. 232 s.
28. Dukelskiy A.G. Istoricheskiy ocherk razvitiya proyektirovaniya i izgotovleniya bashennykh ustanovok v Rossii. 1886–1917 gg. M.: Izd-vo AU RKKK, 1931. 423 s.
29. Izvestiya Kharkovskogo Soveta rabochikh i soldatskikh deputatov. 1917. 7 maya.
30. Istoriya voyenno-vozdushnykh sil Sovetskoy Armii. Ot nachala zarozhdeniya vozdukhoplavaniya i aviatsii v Rossii do Velikoy Otechestvennoy voyny Sovetskogo Soyuzha 1941–1945 gg. M.: Voenizdat, 1954. 456 s.
31. I.F. Predskazaniya ob oborone Sevastopolya. odnosyashcheyesya k XVIII stoletiyu // Inzhenernyy zhurnal. 1908. № 8. S. 973–974.
32. Klokachev P.N. Krepostnaya voyna ili Ataka i oborona kreposti. SPb.: Tip. Usmanova, 1911. VI. 194 s.
33. Klokachev P.N. Kratkiy kurs ataki i oborony krepostey i minnogo iskusstva. SPb.: Tip. Usmanova, 1913. II. 96 s.

34. Kozlov D.Yu. «Strannaya voyna» na Chernom more (avgust-oktyabr 1914 goda). M.: Kvadriga, 2009. 232 s.
35. Krestiannikov V.V. Demokratizatsiya Chernomorskogo flota v 1917 g. i sobytiya 23 fevralya 1918 g. v Sevastopole // Russkiy sbornik. Issledovaniya po istorii Rossii. M.: Modest Kolerov. 2006. T. III. S. 246–256.
36. Krymskiy vestnik. 1901. № 43. 17 fevralya.
37. Krymskiy vestnik. 1917. № 179 (9164). 3 avgusta.
38. Moiseyev S.P. Spisok korablye russkogo parovogo i bronenosnogo flota (s 1861 po 1917 g.). M.: Voen. izdvo, 1948. 576 s.
39. Morskoy sbornik. 1915. № 1.
40. Nikolayev E.P. Istoriya 50-go pekhotnogo Belostokskogo Ego Vysochestva Gertsoga Saksen-Altenburgskogo polka. 1807–1907 gg. SPb.: T-vo R. Golike i A. Vilborg, 1907. 608 s.
41. Novikov N.V. Operatsii na Chernom more i sovmestnyye deystviya armii i flota na poberezhye Lazistana. L.: Voenno-Morskaya akademiya RKKA, 1927. T. 2. 234 s.
42. Opisaniye 10-dm pushki v 45 kalibrov na lafete general-mayora Durlakhera (S otdelnym atlasom cher-tezhney). SPb.: Tipografiya «Artilleriyskogo Zhurnala». 1905.
43. Perechnev Yu.G. Sovetskaya beregovaya artilleriya. Istoriya razvitiya i boyevogo primeneniya 1921–1945 gg. M.: Nauka, 1976. 335 s.
44. Polnoye sobraniye zakonov Rossiyskoy imperii (PSZ RI). Sobraniye 3. T.KhKhIKh. Otd. 1. № 31511.
45. PSZ RI. Sobraniye 3. T. KhKh. Otd. 1. № 18471.
46. Priboy. 1919. 25 aprelya.
47. Priboy. 1919. 20 maya.
48. Prikaz voyskam Sevastopolskogo garnizona i kreposti «Sevastopol» ot 29.01.1917 g. (raschet karau-lov na fevral) // Biblioteka Muzeya KChF RF.
49. Prikaz voyskam Sevastopolskogo garnizona i kreposti «Sevastopol» № 100 ot 26.02.1917 g. // Bib-lioteka Muzeya KChF RF.
50. Prikaz voyskam Sevastopolskogo garnizona i kreposti «Sevastopol» № 164 ot 20.03.1917 g. // Bib-lioteka Muzeya KChF RF.
51. Prikaz voyskam Sevastopolskogo garnizona i kreposti «Sevastopol» № 337 ot 6.06.1917 g. // Biblio-teka Muzeya KChF RF.
52. Prikaz voyskam Sevastopolskogo garnizona i kreposti «Sevastopol» № 481 ot 18.09.1917 g. // Bib-lioteka Muzeya KChF RF.
53. Prikaz voyskam Sevastopolskogo garnizona i kreposti «Sevastopol» // Vedomost karaulnogo narya-da s 1 po 30.04.1917 g. // Biblioteka Muzeya KChF RF.
54. Prikaz po artillerii № 147 ot 10.11.1875 g. // Biblioteka Gosudarstvennogo muzeya geroicheskoy oboro-ny i osvobozhdeniya Sevastopolya (daleye Biblioteka GMGOOS).
55. Prikaz po artillerii № 45 ot 5.04.1878 g. // Biblioteka GMGOOS.
56. Prikaz po artillerii № 42 ot 29.03.1887 g. // Biblioteka GMGOOS.
57. Prikaz po artillerii № 89 ot 19.08.1903 g. // Biblioteka GMGOOS.
58. Prikaz po artillerii № 49 ot 26.04.1904 g. // Biblioteka GMGOOS.
59. Prikaz po artillerii № 152 ot 26.10.1904 g. // Biblioteka GMGOOS.
60. Prikaz po artillerii № 98 ot 12.07.1907 g. // Biblioteka GMGOOS.
61. Prikaz po voyennomu vedomstvu № 8 ot 23.03.1868 g. // Biblioteka GMGOOS.
62. Prikaz po voyennomu vedomstvu № 102 ot 29.03.1873 g. // Biblioteka GMGOOS.
63. Prikaz po voyennomu vedomstvu № 69 ot 8.03.1889 g. // Biblioteka GMGOOS.
64. Prikaz po voyennomu vedomstvu № 256 ot 3.09.1893 g. // Biblioteka GMGOOS.
65. Prikaz po voyennomu vedomstvu № 256 ot 3.09.1893 g. // Biblioteka GMGOOS.
66. Prikaz po voyennomu vedomstvu № 294 ot 5.08.1902 g. // Biblioteka GMGOOS.
67. Prikaz po voyennomu vedomstvu № 303 ot 10.07.1909 g.; Prikaz po voyennomu vedomstvu № 339 ot 3.07.1912 g. // Biblioteka GMGOOS.
68. Prikaz po voyenno-inzhenernomu vedomstvu №15§2 ot 12.12.1891 g.; Tsirkulyar Glavnogo Shtaba № 285 ot 19.12.1894 g. // Biblioteka GMGOOS.
69. Prikaz po voyenno-inzhenernomu vedomstvu № 49*1 ot 19.10.1912 g. // Biblioteka GMGOOS.
70. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 9 ot 14.02.1874; № 15 ot 2.05.1874 g. // Biblioteka GMGOOS.
71. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 48*3 ot 10.08.1874 g. // Biblioteka GMGOOS.
72. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 48§1 ot 10.09.1875 g. // Biblioteka GMGOOS.
73. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 48*5 ot 22.09.1876 g. // Biblioteka GMGOOS.
74. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 43*1 ot 10.10.1878 g. // Biblioteka GMGOOS.
75. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 17*9 ot 12.06.1887 g. // Biblioteka GMGOOS.
76. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 7*1 ot 10.03.1888 g. // Biblioteka GMGOOS.
77. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 10§2 ot 21.04.1890 g. // Biblioteka GMGOOS.
78. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 10*2 ot 21.04.1890 g. // Biblioteka GMGOOS.
79. Prikaz po inzhenernomu korpusu № 52 ot 21.09.1891 g. // Biblioteka GMGOOS.
80. Prikaz Komanduyushchego Chernomorskim flotom № 94s ot 19.03.1917 g. // Biblioteka muzeya KChF RF.
81. Prikaz Komanduyushchego Chernomorskim flotom № 178 ot 30.06.1917 g.; № 215 ot 2.09.1917 g. // Biblio-teka muzeya KChF RF.
82. Prikazaniye Komanduyushchego Chernomorskim flotom № 20s ot 13.01.1917 g. // Biblioteka muzeya KChF RF.
83. Prikazaniye Komanduyushchego Chernomorskim flotom № 137s ot 9.05.1917 g. // Biblioteka muzeya KChF RF.

84. Rossiyskiy gosudarstvennyy arkhiv Voenno-Morskogo Flota (daleye RGA VMF). F. 399. Op. 6. D. 1837.
85. RGA VMF. F. GIU. Op. 26. D. 2861.
86. RGA VMF. F. 3. Op. 26. D. 2694.
87. Rossiyskiy gosudarstvennyy voyenny arkhiv (RGVA). F. 39660. Op. 1. D. 289.
88. Rossiyskiy gosudarstvennyy voyenno-istoricheskiy arkhiv (RGVIA) F. 802. Op. 2. D. 836.
89. RGVIA. F. 349. Op. 37. D. 5435.
90. RGVIA. F. 349. Op. 37. D. 5224.
91. RGVIA. F. 349. Op. 37. D. 5442.
92. RGVIA. F. 802. Op. 2. D. 836.
93. RGVIA. F. 802. Op. 2. D. 836.
94. RGVIA. F. 2007. Op. 1. D. 43.
95. RGVIA. F. 13145. Op. 1. D. 5.
96. RGVIA. F. 13145. Op. 1. D. 43.
97. RGVIA. F. 1276. Op. 17. D. 474.
98. RGVIA. F. 13145. Op. 1. D. 5.
99. Rossiyskiy gosudarstvennyy istoricheskiy arkhiv (daleye RGIA). F. 1149. Op. 14. D. 22.
100. RGIA. F. 1345. Op. 1. D. 130.
101. Rediger A. Istoriya moyey zhizni. Vospominaniya voyennogo ministra. M.: Kanon-press; Kuchkovo pole, 1999. T. 2. 528 s.
102. Rukovodstvo dlya sluzhby pri orudiyakh beregovoy i krepostnoy artillerii. SPb.: Tip. Voen.-kn. mag. N.V. Vasilyeva, 1897. Vyp. IV. XII. 224 s.
103. Rukovodstvo dlya strelby pri orudiyakh beregovoy i krepostnoy artillerii. SPb.: Tip. Voen.-kn. mag. N.V. Vasilyeva, 1897. Vyp. VI. XI. 198 s.
104. Rukovodstvo dlya sluzhby pri orudiyakh beregovoy i krepostnoy artillerii. SPb.: Tip. Voen.-kn. mag. N.V. Vasilyeva, 1897. Vyp. VIII. XIII. 200 s.
105. Rukovodstvo dlya sluzhby pri orudiyakh beregovoy i krepostnoy artillerii. SPb.: Tip. Voen.-kn. mag. N.V. Vasilyeva, 1898. Vyp. IX. XV. 256 s.
106. Russko-turetskaya voyna 1877–1878 gg. / pod red. I.I. Rostunova. M.: Voenizdat, 1977. 263 s.
107. Sbornik materialov po russko-turetskoy voyne 1877–1878 gg. na Balkanskom poluostrrove. SPb.: Voen-naya tipografiya, 1899. Vyp. 17. 192 s.
108. Sirchenko I.T. Vypolnyaya prikaz V.I. Lenina. M.: Mysl, 1979. 278 s.
109. Sostav flota. ego baz. primorskikh krepostey. pribrezhnykh batarey i sukhoputnykh voyskovykh chastey. podchinennykh komanduyushchemu Chernomorskim flotom (sostoyaniye na 1.01.1918 g.) // Fondy GMGOOS.
110. Tsirkulyar Glavnogo Shtaba № 25 ot 15.01.1875 g. (komendantskoye upravleniye uprazhdeno v maya 1883 g.) // Biblioteka GMGOOS.
111. Tsirkulyar Glavnogo Shtaba № 86 ot 4.05.1886 g. // Biblioteka GMGOOS.
112. Tsirkulyar Glavnogo Shtaba № 16 ot 18.01.1894 // Biblioteka GMGOOS.
113. Tsirkulyary Glavnogo Shtaba № 131 i № 132 ot 30.05.1903 g. // Biblioteka GMGOOS.
114. Tsirkulyar Glavnogo Shtaba № 144 ot 26.06.1903 g. // Biblioteka GMGOOS.
115. Tsirkulyar Glavnogo shtaba № 194 ot 11.11.1910 g. // Biblioteka GMGOOS.
116. Tsalkovich A.M. Vospominaniya // Sevastopolskiy muzey voyennykh stroiteley. GU-303.
117. Yakovlev V.V. Istoriya krepostey. M.: AST, 2000. 400 s.

* * *

Krestyannikov V. V. *The Sevastopol fortress in the second half of the 19th-early 20th centuries / Krestyannikov V. V. // The Black Sea region. History, politics, culture. – №. Series B: Modern and Contemporary history. – Sevastopol: Sevastopol Branch of Lomonosov Moscow State University, 2017. – P. 10–34.*

The article considers the process of gradual reconstruction of the Sevastopol fortress after the Crimean war. Despite the financial scarcity, Russia had been creating the fortress for forty years and this fortress was the second in its power only to Kronstadt. The numerous projects of land and sea fronts of the fortress defense were developed, but, as in the first Sevastopol defense period, the land defense line was not built since the focus was on the seaside front. The infrastructure of the fortress included batteries of the seaside front built in cement arrays from Lyubimovka to Balaklava and controlled minefields. 1913 saw the beginning of 12-inch turret batteries construction which was completed in 1930s. In 1916, in response to formation of Romanian front, 6 batteries were installed on the Crimean coast in places of possible landing of troops. These batteries became a part of the Sevastopol fortress. By the beginning of the World War I the Sevastopol fortress, which defended the main base of the Black sea fleet, was fit for its purpose.

Key words: Sebastopol, fortress, battery, Primorskiy front.

Рис. 1. Проект укреплений Севастополя. 1885 г.

Рис. 2. Шоссе в Карантинной бухте.

Рис. 3. Вид на левый фланг батареи № 10. 1990-е гг.

Рис. 4. Установка орудия на Александровской батарее. 1900 г.

Рис. 5. Батареи Северной стороны. 1900-е гг.

Рис. 6. Минная станция в Карантинной бухте. 1900-е гг.

Рис. 7. Девятидюймовая мортира на одной из береговых батарей Севастополя (фото. нач. XX в.)

Рис. 8. Дальномерный пост в районе батареи № 11.

Рис. 9. Вид на Херсонес с самолета. 1918 г.

Рис. 10. Прожекторная установка на территории Херсонеса. 1900-е гг.

Рис. 11. Береговая батарея № 16.

Рис. 12. Пушка Кане на батарее в Севастополе. 1900-е гг.

Рис. 13. Сухопутные укрепления Севастополя на 1917 г.